

MANAGEMENTUL PROIECTELOR SOCIALE, SUPTOR AL LIBERTĂȚII RELIGIOASE ȘI DE CONȘTIINȚĂ

Conf. univ. dr. Brîndușa Covaci¹

Academia Română-Institutul de Economie Mondială, București

Conf. univ. dr. Roxana Paraschiv

Institutul Teologic Adventist, Cernica

Abstract: Social Projects' Management, a Support for Freedom of Religion or Belief.

This article analyzes the structure of the European and Romanian social funds and their importance on assuring the social security of the population. The article also argues in favor of a social partnership among the state, the church and the private initiative in order to increase the efficiency of the social projects and to foster the religious freedom.

Keywords: Social security, project management, social funds, religious freedom

1. Securitatea socială, obiectiv al managementului prin proiecte

1.1. Considerente generale privind securitatea socială

Securitatea socială, domeniu de graniță între mercantilism și altruism, presupune protejarea individului împotriva unor riscuri sociale

¹ E-mail: covacibrindusa@gmail.com

prin reglementări care să asigure nediscriminare și egalitate de șanse. Conceptul de securitate socială a apărut ca urmare a industrializării și urbanizării din ultimele două secole și intensificării unor riscuri sociale, precum: boală, șomaj, maternitate, invaliditate, bătrânețe, accident de muncă și boală profesională, deces, protecția urmașilor etc.²

Utilizat inițial în Germania în guvernarea Otto von Bismarck (1862-1890)³, apoi în Statele Unite ale Americii (1935)⁴, Noua Zeelandă (1938)⁵, Marea Britanie (1942)⁶, conceptul a prins contur și apare ca termen consacrat în Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948)⁷.

Aplicarea ideilor de securitate socială are origini în necesitatea protejării împotriva industrializării accentuate din perioada 1850–1950.

Industrializarea și urbanizarea au modificat definitoriu structura societății și guvernanței. Statul de tip *laissez-faire* (simplu arbitru), condus prin doctrina liberală, nu mai corespundea noilor realități.

În consecință tot mai mulți gânditori și guvernanți au început să apeleze la valențele protecționismului (statul activ, implicat și garant al ordinii sociale). Sistemele de securitate socială, atât cele de tip

2 Enumerare realizată conform Convenției Organizației Internaționale a Muncii (OIM) 102/1952 și Directivei 79/7/CE privind aplicarea progresivă a tratamentului egal privind regimul legal de securitate socială (protecția împotriva riscurilor la îmbolnăviri, invaliditate, bătrânețe, accidente de munca, boli profesionale, șomaj și asistență socială).

3 Sistem orientat pe măsuri asiguratorii pentru muncitori (boală, accidente de muncă, invaliditate și bătrânețe).

4 Denumită Social Security Act, legea specifică securității sociale a apărut ca necesitate de protecție a populației împotriva unor riscuri intensificate pe parcursul crizei economice din anii 1929-1933, când șomajul a atins cote nemaîntâlnite până în acel moment.

5 Legea securității sociale din Noua Zeelandă a fost prima formă în care s-a promovat dreptul fiecărui cetățean la securitate socială.

6 Raportul lordului Beveridge a fost un studiu întocmit în 1942 și avea drept scop extinderea politicii de securitate socială la nivelul întregii populații prin promovarea ideii de drept la securitate socială.

7 Conceptul de securitate socială în Declarația Universală a Drepturilor Omului face trecerea de la sistemul de securitate socială de tip comutativ, în care doar unii au drept la protecție socială, la cel de tip distributiv, în care toți au dreptul de a fi protejați din punct de vedere social.

comutativ⁸, cât și cele de tip distributiv⁹ au drept scop final protecția împotriva riscurilor sociale. Declarația Universală a Drepturilor Omului a fost cea care a făcut trecerea de la sistemele de securitate socială comutative la cele distributive, postulând în articolul 22 că „fiecare individ, ca membru al societății are dreptul la securitate socială”. Diversificarea nevoilor și intensificarea dorinței de satisfacere a acestora au condus omenirea spre necesitatea protecției unor riscuri, care în niciun alt secol nu și-ar fi găsit aplicabilitate. Garantarea securității sociale, implementată prin dezideratele securității economice, presupune în prezent redistribuirea unor fonduri obținute prin prelevare bugetară sau prin contribuții specifice securității sociale.

Ulterior demersurilor statale individuale, Uniunea Europeană a preluat conceptul de securitate socială și l-a adus la nivel de paradigă, fiind considerat unul dintre pilonii principali ai constructului comunitar. Aplicabilitatea securității sociale are o importanță deosebită în spațiul european. În Uniunea Europeană s-a dezvoltat pentru prima dată un sistem mixt de securitate socială, prin combinarea elementelor importante din sistemele comutativ și distributiv. Astfel, în cadrul UE fiecare individ are dreptul la o securitate socială minimă. Pentru a acoperi toate nevoile, în UE s-au dezvoltat mecanisme complementare ale diverselor tipuri de asigurări sociale. Cele mai importante mecanisme de securitate socială din cadrul UE au fost promovarea pensiilor private și garantarea independenței asigurărilor medicale de sănătate prin intermediul Caselor Naționale de Sănătate.

8 Sistem conform căruia „prestațiile de securitate socială trebuiau să fie condiționate în mod obligatoriu de împrejurarea ca potențialul beneficiar al acestora să desfășoare o activitate pe baza unui contract de muncă sau, în anumite condiții, o activitate profesională. În cadrul acestei concepții, prestațiile de securitate socială reprezentau venituri de înlocuire a veniturilor profesionale și erau direct proporționale cu acestea.”

(<http://www.scribub.com/sociologie/POLITICI-SI-SISTEME-DE-SECURIT42126.php>)

9 „Sistemele distributive au promovat generalizarea protecției sociale și au considerat că securitatea socială trebuie să fie un beneficiu al tuturor membrilor societății. În cadrul acestei concepții prestațiile de securitate socială aveau un caracter uniform și constau, de regulă, în sume fixe – forfetare. Și în cadrul acestui sistem, treptat, statul a căpătat un rol central, dobândind aceeași poziție ca în cadrul sistemului comutativ de securitate socială.”

(<http://www.scribub.com/sociologie/POLITICI-SI-SISTEME-DE-SECURIT42126.php>)

1.2. Securitatea socială și finanțarea proiectelor

Fluxurile de capital, prin preluare dintr-o parte și redispunere într-alta, în vederea susținerii asigurărilor sociale în spațiul comunitar, reprezintă una dintre cele mai importante realizări ale Uniunii Europene. Redistribuirea capitalurilor în scopul asigurării securității sociale, dinspre avuție spre sărăcie, își are împlinită menirea în politicile și sistemele europene. Cel mai bun mod de a realiza acest deziderat este implementarea proiectelor fezabile, dedicate dezvoltării unor segmente sau spații ale societății defavorizate astfel încât infuzia de capital să aibă eficiența dorită.

Pentru a asigura coerență securității sociale guvernarea trebuie să se implice în dezvoltarea unor politici sociale clare. Scopul politicilor sociale trebuie să fie sustenabilitatea societății în vederea funcționării sistemului de securitate socială. „Elaborarea politicilor sociale funcționale presupune deopotrivă luarea în considerare a condițiilor din trecut (valorificarea elementelor favorabile ale experienței trecute) și formularea unei strategii coerente de acțiune pentru atingerea obiectivelor dezirabile din societate. Nu există un singur model de politică socială, nici chiar unul singur bun (foarte bun), de aceea nu se justifică imitarea unui anume model, eventual construcția pe baze strict filosofice și/sau politice. Desigur însă că nu avem de-a face cu un simplu răspuns la o problemă tehnică. Legitimarea sistemului edificat (suportul social) este de mare importanță, la fel cum sunt și proiectarea sistemului, implementarea și eficiența lui.” (Mărginean, 2004)

Politica de securitate socială urmărește ca statele și organizațiile lumii să protejeze individul împotriva riscurilor sociale. Instituțiile și mecanismele statului au rolul de a preveni/repara consecințele riscurilor sociale produse individului de anumite evenimente. Constructul social, format din politica de securitate socială, instituțiile (guvernarea) și reglementările sociale, reprezintă sistemul de securitate socială.

2. Organizarea și finanțarea proiectelor sociale în Uniunea Europeană și România

2.1. Organizarea proiectelor sociale în Uniunea Europeană și România

Conform legislației românești și europene, securitatea și protecția socială este organizată de către administrația publică centrală, administrația publică locală și diverse organisme private (Comisia Europeană, 2012). În România, instituțiile care realizează securitatea socială la nivel central sunt Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Sănătății, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Casa Națională de Pensii Publice, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Casa Națională de Asigurări de Sănătate. La nivel local activitatea de securitate socială este organizată de către consilii județene, primării și direcții generale județene pentru asistență socială și protecția copilului. Organismele private de securitate socială vizează pensiile private (societăți de pensii¹⁰), activitatea avocaților¹¹, activități suport ale altor prestatori privați de servicii sociale (centre private). Drepturile asociate protecției și securității sociale în România, care fac obiectul finanțării și prin proiecte, sunt asistența medicală, prestațiile de boală în numerar, prestațiile de maternitate și paternitate, prestațiile de invaliditate, pensii și prestații pentru limită de vârstă, prestații de urmaș, prestații pentru accidente de muncă și boli profesionale, prestații familiale, prestații de șomaj, prestații pentru resurse minime, îngrijire pe termen lung. De asemenea, atât la nivel național, cât și european o atenție deosebită în finanțarea proiectelor este acordată integrării refugiaților. Ultima agendă socială a

10 Societățile de pensii administrează fondurile de pensii din cadrul sistemului de fonduri privat de pensii (pilonul II) și din cadrul sistemelor voluntare de pensii (pilonul III).

11 Casa de Asigurări a Avocaților administrează și operează sistemul unic, specific și autonom de pensii și alte prestații de asigurări sociale pentru avocați.

UE, nr. 44, analizează problema refugiaților prin perspectiva ocupării forței de muncă, a afacerilor sociale și a incluziunii.

2.2. *Finanțarea proiectelor sociale în Uniunea Europeană și România*

În cadrul spațiului comunitar, finanțarea activității cu caracter social se realizează direct și indirect. Direct prin impozite (prestațiile familiale și asistența socială) și contribuții sociale, bugete locale și bugetul de stat (celelalte activități și prestații). Indirect prin proiecte care acoperă anumite probleme sociale și care vin în întâmpinarea nevoii de protecție și securitate socială. Fondurile europene și românești dedicate proiectelor cu caracter social, dezvoltate prin instrumente specifice sunt: Fondul Social European (FSE), Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEAG), Fondul de Ajutor European pentru cele mai Defavorizate Persoane (FEAD), Programul European pentru Ocuparea Forței de Muncă și Inovare Socială (EaSI). Alte fonduri europene și românești care fac referire la problematici sociale sunt Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER), Fondul de Coeziune (FC), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FE-PAM). (Comisia Europeană, 2014:b)

Fondurile europene și românești amintite reprezintă suport pentru activitatea socială. Accente speciale sunt puse pe sănătate și ocupare (combaterea șomajului). Subprogramele prin care se dezvoltă sănătatea sunt: Agricultură, pescuit și produse alimentare, Mediu, consumatori și sănătate și Energie și resurse naturale. În domeniul ocupării subprogramele aferente sunt: Întreprinderi, Cultură, educație și tineret, Economie, finanțe și impozitare, Ocuparea forței de muncă și drepturi sociale, Relații și afaceri externe, Justiție, afaceri interne și drepturile cetățenilor, Regiuni și dezvoltare locală, Știință și tehnologie și Transport și călătorii. (Comisia Europeană, 2014:c)

Fondul Social European (FSE), dedicat capitalului uman, implică toate riscurile sociale amintite în Declarația Universală a Drepturilor

Omului (1948). Obiectivele FSE pentru perioada de programare 2014-2020, în continuarea celor din perioada de programare 2007-2013, vizează ocuparea forței de muncă, incluziunea socială, creșterea calității educației și asigurarea unei administrație publice mai puternice. Pentru suportul acestor măsuri, Comisia Europeană a alocat fonduri în valoare totală este de peste 80 mld. euro. În acestea se includ și fondurile privind Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor în cuantum de 3 mld. euro. Atât prin alocarea financiară, cât și prin structura pe care o dezvoltă, FSE este considerat cel mai important fond comunitar. „Alocarea a cel puțin 20% din Fond pentru incluziunea socială asigură un sprijin sporit persoanelor aflate în dificultate și celor care fac parte din grupuri defavorizate, astfel încât aceste persoane să se bucure de aceleași oportunități de integrare în societate de care beneficiază și ceilalți. Se pune accent sporit pe combaterea șomajului în rândul tinerilor.” (Comisia Europeană, 2014:a)

Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (FEAD), destinat celor mai sărace categorii ale populației, este gândit să asigure nevoi de bază ale populației europene, inclusiv de tipul articolelor de uz personal, îmbrăcăminte, alimente, etc. Acest fond dispune, în perioada de programare 2014-2020, de o alocare financiară de 3,8 mld. euro. Fiecare țară din UE contribuie la cofinanțarea propriilor programe cu un cuantum de cel puțin 15%. „Asistența materială trebuie să meargă mână în mână cu măsurile de incluziune socială, în special cu serviciile de consiliere și sprijin care își propun să ajute persoanele afectate să iasă din sărăcie.” (Comisia Europeană, 2014:e)

FEAD și FSE sunt fondurile care se completează cel mai bine, primul asigurând nevoi sociale de bază, al doilea dezvoltând nivelul superior, mai rafinat, al nevoilor sociale.

Programul european pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) este destinat acoperirii nevoilor legate de asigurarea locurilor de muncă, garantării protecției sociale adecvate și decente și a incluziunii sociale, respectiv combaterea sărăciei, ridicând astfel nivelul condițiilor de muncă din spațiul comunitar. Dezideratele acestui fond sunt legate de egalitatea dintre bărbați și femei, combaterea

discriminărilor, sărăciei și a șomajului de lungă durată, crearea de locuri de muncă de calitate și durabile, asigurarea protecției sociale în limite decente și în mod adecvat, acordarea unei atenții sporite grupurilor vulnerabile, precum și promovarea incluziunii sociale. „EaSI este gestionat direct de Comisia Europeană. Reunește trei programe ale UE care au fost gestionate separat în perioada 2007-2013: PROGRESS, EURES și Microfinanțare Progress. Din ianuarie 2014, aceste programe constituie cele trei axe ale EaSI. Bugetul total pentru perioada 2014-2020 este de 919,469 mil. euro.” (Comisia Europeană, 2014:f)

Fondul european de ajustare la globalizare (FEAG) este un fond dedicat persoanelor care au probleme în ocupare din cauza modificărilor structurale din comerțul internațional, asociate globalizării sau crizelor economico-financiare. Măsurile vizate prin intermediul acestui fond sunt căutarea unui loc de muncă, orientarea profesională, educația, formarea și reconversia profesională, îndrumarea și instruirea, spiritul antreprenorial și înființarea de firme, subzistența, mobilitatea/relocarea, etc. Prin acest fond nu se finanțează direct măsuri de protecție socială, dar indirect fondul acoperă și aceste nevoi. Pentru perioada de programare 2014-2020, bugetul anual maxim este de 150 mil. euro. „Fondurile sunt alocate proiectelor menite să ajute persoanele disponibilizate să-și găsească un nou loc de muncă sau să-și deschidă propria afacere.” (Comisia Europeană, 2014:d)

3. Proiectele și protecția socială, garant al libertății religioase și de conștiință

Managementul proiectelor și asistența socială pun accent pe dezvoltarea unei noi paradigme – parteneriatul social dintre stat, implicit mecanismele dezvoltate de către acesta, și comunitățile de credință. Acest construct este rezultatul parcurgerii de către societatea actuală a unui traseu al modernizării și democratizării, denumită de către specialiștii societatea postsecularizată. La Conferința „Despre societatea postseculară”, susținută pe 17 ianuarie 2006 la Academie

Hillel din Paris, Andrei Marga subliniază importanța tezei „societății postseculare”, care „nu este doar realistă, ci și capabilă să susțină modernizarea” (Marga, 2006). În consecință, *una dintre propunerile pentru societatea europeană și românească actuală, postsecularizată, este să reconsidere pilonii sociali, aducând relația dintre stat și biserică la nivel de parteneriat social.*

În Uniunea Europeană și România, reglementările din domeniul proiectelor și protecției sociale asigură garantarea expresă a tuturor libertăților amintite în Declarația Universală a Drepturilor Omului, implicit a libertății religioase și de conștiință. Mecanismele și instituțiile din domeniile proiectelor și protecției sociale au obligația să impună respectarea libertății religioase și de conștiință. În lipsa unei legi care să reglementeze specific parteneriatul social între stat și cultele religioase, România trebuie să aplice fondul reglementativ al UE sau pe cel românesc cu aplicabilitate conexă, precum Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor. În calitate de parteneri sociali, statul și cultele religioase, inclusiv structurile adiacente, se implică împreună în dezvoltarea tuturor riscurilor asociate activității sociale, stipulate în Declarația Universală a Drepturilor Omului (sănătate, ocupare, educație, etc.). În multe dintre situații, cultele religioase sunt primele care depistează nevoile sociale, neavând forța socială, financiară și logistică de a le rezolva. Acesta este momentul în care parteneriatul social dintre stat și biserică funcționează cel mai bine. Astfel, biserica vine în parteneriatul social cu nevoi concrete, care se regăsesc mai mult sau mai puțin în proiecte. Accesul la finanțarea proiectelor depuse de către cultele religioase și instituțiile adiacente demonstrează că statele Europei, inclusiv România, au înțeles importanța interrelaționării dintre cele două structuri. Prin Legea nr. 489/2006, articolul 7 (1), statul român arată importanța cultelor religioase prin „rolul spiritual, educațional, social-caritabil și de parteneriat social, precum și statutul lor de factori ai păcii sociale”. Prin aceasta se arată că răspunderea socială se asigură în mod colectiv, cultele religioase aducând un plus eticii responsabilității, promovată de Max Weber drept garant al dezvoltării sociale, prin impunerea

eticii valorii și moralității. *În susținerea unui parteneriat social coerent, statul român ar trebui să adopte cât mai urgent o lege care să reglementeze expres acest construct.*¹²

În cadrul managementului de proiect și protecției sociale, libertatea religioasă și de conștiință este asigurată prin toate liniile de finanțare europene și românești. Necesitatea acestui demers s-a ivit din multitudinea problemelor sociale ale Europei. La nivel comunitar și românesc, guvernarea recunoaște calitatea cultelor religioase de a furniza servicii sociale. Intervenția este supletivă într-o Europă cu decalaje importante în finanțarea activității sociale, în general, a sistemelor de securitate socială, în special. Slăbirea forței statelor europene conduce către necesitatea implicării considerabile a mediului privat în acest parteneriat, astfel încât să se asigure sustenabilitate proiectelor și protecției sociale, cu implicații asupra libertății religioase și de conștiință. *În acest nou context, mediul privat oferă consistență parteneriatului prin continuarea proiectelor și programelor sociale, asigurând stabilitate și predictibilitate unor societăți aflate în continuă metamorfoză provocată de schimbările politice din cadrul UE și României. Toți actorii sociali trebuie să înțeleagă că prin finanțarea proiectelor sustenabile societatea actuală atinge unul dintre principalele scopuri ale securității sociale, respectiv asigurarea convergenței și coeziunii oamenilor, ideilor, timpului, spațiilor, etc.*

În final, ultima propunere din lucrare face referire la faptul că este necesară *funcționarea trilateralei stat-culte religioase-mediul privat, în scopul dezvoltării și implementării proiectelor sustenabile atât pentru laici și sisteme sociale, cât și pentru cler și sisteme religioase.*

Bibliografie

- * Marga, A. (2006, Ianuarie 17). Conferința *Despre societatea postseculară*, Academie Hillel Paris. Alocuțiune publicată în TABOR

12 Demersurile adoptării unei astfel de legi au fost începute încă din 2009, ceea ce ar fi trebuit să fie Legea 384/2009 Propunere legislativă pentru stabilirea parteneriatului între Stat și Biserică în domeniul asistenței sociale neconcretizându-se până în prezent

- ♦ (http://www.tabor-revista.ro/in_ro.php?module=content_full&id=10264#sdfootnote1sym)
- ♦ Mărginean, I. (2004). *Politica socială. Studii 1990-2004*. București. Expert.
- ♦ Mușat, L. (2016, June). Rolul Managementului Proiectelor În Strategia Apărării Naționale a României/The Role of the Project Management In the National Defense Strategy of Romania. In *Proceedings of Scientific Conference "New Challenges related to EUs Internal Security" (5th ed.)*, held by Doctoral Schools from Alexandru Ioan Cuza Police Academy, Bucharest, Romania.
- ♦ Comisia Europeană (2012). *Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune: Drepturile dumneavoastră de securitate socială în România*.
- ♦ (http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Romania_ro.pdf)
- ♦ Comisia Europeană (2014:a). *Fondul Social European 2014-2020*.
- ♦ (<http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=ro>)
- ♦ Comisia Europeană (2014:b). *Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune*. (<http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=ro>)
- ♦ Comisia Europeană (2014:c). *Fondurile structurale și de investiții europene*.
- ♦ (http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_ro.htm)
- ♦ Comisia Europeană (2014:d). *Fondul european de ajustare la globalizare*.
- ♦ (<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=326>)
- ♦ Comisia Europeană (2014:e). *Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane*. (<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=1089>)
- ♦ Comisia Europeană (2014:f). *Programul european pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI)*. (<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=1081>)
- ♦ ____ (2012). *Manualul de pregătire și gestionare a proiectelor finanțate din instrumente structurale: Formarea beneficiarilor în domeniul implementării proiectelor finanțate din Instrumente Structurale*, Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013, România, Nr. Contract: 3/1.02.2011, Consultant: Ramboll Romania srl și Relians Corp srl
- ♦ (http://old.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Documente_Suport/Studii/7_Studii_POAT/2_Manual_pregatire.pdf)